

Encuesta aplicada a directivos para caracterizar el estado de la superación y el desempeño profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual

Se desarrolla una investigación cuya temática aborda la superación y el desempeño profesional del defectólogo comunitario, por tal motivo se necesita responder este cuestionario con el objetivo de caracterizar el estado de la superación y el desempeño profesional de estos profesionales en la atención de niños con discapacidad intelectual. Les pedimos responder las preguntas con la sinceridad que lo caracteriza. Muchas gracias.

1. Datos generales.

- a) Título de graduado: _____
Categoría Docente: __ Instructor __ Asistente __ Prof. Auxiliar __ Prof. Titular
- b) Título Académico o científico: _____ Máster _____ Doctor
- c) Lugar donde laboras: _____
- d) ¿Cuántos años de experiencia tiene como directivo?

2. ¿De qué forma se considera orientado para dirigir el conocimiento científico sobre el sistema teórico en la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____

3. ¿Cómo considera el dominio que posee para orientar los conocimientos básicos elementales y complementarios para el empleo de técnicas, métodos y destrezas que demuestren el perfeccionamiento de las habilidades profesionales del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____

4. ¿Cómo evalúa el estado actual del proceso de superación profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual severa en su desempeño profesional?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____

5. ¿Cómo considera el nivel de dominio de los procedimientos metodológicos de los defectólogos comunitarios en la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____

6. ¿Cómo considera el desarrollo alcanzado del defectólogo comunitario en la actividad científico-investigativa, su participación en eventos científicos, en la producción intelectual y la aplicación de los resultados de la investigación en la atención de niños con discapacidad intelectual para elevar su desempeño profesional?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____

7. ¿De qué forma considera la motivación en la profundización y actualización de los conocimientos del defectólogo comunitario sobre la atención de niños con discapacidad intelectual severa para elevar su desempeño profesional?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____

8. ¿De qué forma considera se manifiestan los sentimientos, actitudes y valores para el desempeño profesional que les permitan modificar favorablemente sus modos de actuación personal y profesional?

Adecuado _____ Poco adecuado _____ Inadecuado _____